

O *Curriculum Vitae* e a bibliografia de Serafim Leite (1890-1969)

Leonor Pratas
IHA – NOVA/FCSH / IN2PAST
<https://orcid.org/0000-0003-0617-5349>¹

Nota prévia

O Arquivo Português da Companhia de Jesus (APCJ) tem à sua guarda o espólio do historiador jesuíta Serafim Leite, que, entre manuscritos, impressos e outras tipologias arquivísticas, conserva o seu *Curriculum Vitae* (Doc. 1) e uma bibliografia (Doc. 2) de obras publicadas na sua vida². Estes dois documentos, dactilografados, com numeração própria, são fundamentais para entender os principais passos do seu percurso, assim como ficar a conhecer, a partir da sua redação, as obras a que consagrou a sua vida.

A transcrição e edição destas fontes, dactilografadas, surge no quadro do seed-project *Uma História 'em construção'. Artistas e Artífices nos espólios de Francisco Rodrigues, S.J. (1873-1956) e de Serafim Leite, S.J. (1890-1969)*, financiado pelo Instituto de História da Arte, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa / IN2PAST — Laboratório Associado para a Investigação e Inovação em Património, Artes, Sustentabilidade e Território e realizado em colaboração com a Brotéria.

¹ Leonor Pratas é bolsreira do seed-project *Uma História 'em construção'. Artistas e Artífices nos espólios de Francisco Rodrigues, S.J. (1873-1956) e de Serafim Leite, S.J. (1890-1969)*, financiado pelo Instituto de História da Arte, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa / IN2PAST — Laboratório Associado para a Investigação e Inovação em Património, Artes, Sustentabilidade e Território e realizado em colaboração com a Brotéria.

² APCJ, PT-CJ/AB/ESP10-SL, Cx. 1, avulsos.

Para a fixação do texto em apreço foram adoptadas as seguintes regras de transcrição, adequadas às recomendadas por Eduardo Borges Nunes:

- respeitou-se a disposição dos documentos nas fórmulas iniciais e finais;
- respeitou-se a grafia das palavras;
- desdobraram-se em itálico as abreviaturas das palavras;
- assinalaram-se as mudanças de fólhos;
- respeitaram-se os sublinhados dos textos;
- manteve-se o sistema de acentuação e pontuação;
- respeitaram-se as maiúsculas e minúsculas do original;
- procedeu-se à separação e reunião de palavras e partes de palavra de acordo com o uso moderno, de forma a facilitar a sua compreensão;
- assinalaram-se, em nota de rodapé, os acidentes do texto;
- utilizou-se a palavra (sic) para identificar palavras grafadas de forma incomum.

UMA HISTÓRIA 'EM CONSTRUÇÃO'. Artistas e Artífices nos espólios de Francisco Rodrigues, S.J. (1873-1956) e de Serafim Leite, S.J. (1890-1969)

DOCUMENTO 1

CURRICULUM VITAE

SERAFIM LEITE

Natural de S. João da Madeira, Portugal.

Filho de José Francisco Leite e Leonor Emília Soares.

Nasceu a 6 de Abril de 1890.

Estudos primários e secundários (1896-1905).

Embarca para o Brasil e trabalha na Amazónia, até 1913, onde esteve em contacto com os Índios do Rio Negro.

Entra na Companhia de Jesus, para a Província de Portugal (³Bélgica, 1914).

Curso de Letras (1915-1919).

Curso de Filosofia (1919-1922).

Magistério no Instituto Nun'Álvres (1922-1923).

Curso de Teologia (1923-1927).

Ordena-se de Sacerdote (Universidade de Comillas, 1926).

Doutor em Filosofia e Teologia (Bélgica, 1927).

Curso de Ascética (França, 1928-1929).

Redactor da Revista "Brotéria" (Lisboa, 1929-1932).

Profissão solene de quatro votos (1932).

Incumbido de escrever a "História da Companhia de Jesus no Brasil" da antiga Assistência de Portugal (1932-1950).

(Neste período várias vezes percorreu e estudou os Arquivos da Europa e do Brasil).

Doutor "Scientiae et Honoris causa" (Universidade Católica do Rio de Janeiro).

³ Acrescentado manualmente: "Alseberg".

UMA HISTÓRIA 'EM CONSTRUÇÃO'. Artistas e Artífices nos espólios de Francisco Rodrigues, S.J. (1873-1956) e de Serafim Leite, S.J. (1890-1969)

Redactor de “Monumenta Historica Societatis Iesu” [“Monumenta Brasiliae”], Roma, 1950...

Sócio de diversas instituições científicas e literárias do Brasil, Portugal, Equador e Estados Unidos, nomeadamente, por ordem de entrada: Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (1934), Academia Portuguesa de História (1937), Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1939), Academia Brasileira de Letras (1940).

Tomou parte nos Congressos de Sevilha (1935), Lisboa (1937,1940), Baía e Rio de Janeiro (1949), Washington (1950), Génova (1951).

Bibliografia (folha à parte)

DOCUMENTO 2

BIBLIOGRAFIA DE SERAFIM LEITE S. I.

1. Joel e Fátima (Conto). – “O Montealegrense” (jornal). Monte Alegre (Baixo Amazonas). 1912.⁴
2. P. Miguel Barcelos (Biografia). – “Cartas Edificantes da Província de Portugal”, VII (Múrcia 1917) 224-251.
3. Alão de Morais (Uma grande figura do século XVII). Por Mário Vítor. Porto (Grupo Patriótico Sanjoanense) 1928. pp. 41 [v]. 18 x 13 [Retrato e fac-símile].
4. Iluminuras (Contos). – Lisboa (Edição da Revista “Brotéria”), 1930. pp. 136. 20 x 14. Ilustrações de Carlos Carneiro.
5. Trajectórias (Poemas). – Porto (Edições “Brotéria”), 1931. pp. 191. 18 x 13.
6. Do Homem e da Terra (Poemas). – Lisboa (Edições “Brotéria”), 1932. pp. 140. 18 x 13.
7. A formação integral da Mulher Cristã. – Lisboa (União Gráfica), 1932; 2^a ed. , 1937. pp. 60. 14 x 9.
8. A Retribuição do Trabalho. – Porto (Edições A. I.), 1933. pp.81. 19 x 12; 2^a ed. ib., 1937. pp.87. 19 x 12.
9. Portugal. [I Le Catholicisme au Portugal, II Les Sciences Sacrées au Portugal]. – “Dictionnaire de Theologie Catholique” [Vacant], XII/2 (Paris 1935) 2612-2634.
10. Os Jesuítas na Vila de São Paulo. – “Revista do Arquivo Municipal de São Paulo” (2º ano) 21 (São Paulo 1936) 3-50.

⁴ Acrescentado manualmente.

11. Terras que deu Estácio de Sá ao Colégio do Rio de Janeiro. A famosa Sesmaria dos Jesuítas. Documento inédito quinhentista. – “Brotéria”, 20 (Lisboa 1935) 90-110 [Duas similitravuras].
12. Páginas de História do Brasil. – São Paulo (Companhia Editora Nacional), 1937. pp. 260. 18 x 12 (= Brasiliana, Série 5ª, vol. 93). Prefácio de Afrânio Peixoto [7-8].
- História da Companhia de Jesus no Brasil, I-II vols. 1938. Vd.nºs 40-41.
13. Luiz Figueira – A sua vida heróica e a sua obra literária. – Lisboa (Agência Geral das Colónias), 1940. pp.252. Ilustr. 22 x 16.
14. Novas Cartas Jesuíticas (De Nóbrega a Vieira). São Paulo (Companhia Editora Nacional), 1940. pp.344. 18 x 12 (= Brasiliana, Série 5ª, vol. 194). Prefácio de Afrânio Peixoto.
15. A Companhia de Jesus no Brasil e a Restauração de Portugal Pelo Académico Titular Serafim Leite. “Anais”, vol. VII. Lisboa MCMXLII. (= Academia Portuguesa de História. Publicações Comemorativas do Duplo Centenário da Fundação e Restauração de Portugal, pp. 125-161).
/ p. 2 /
16. Um Jesuíta Inglês que esteve no Brasil [John Vincent Yate]. In “Jornal do Comércio”, Rio de Janeiro, 25 de Janeiro de 1942.
17. Camões Poeta da Expansão da Fé. Rio de Janeiro (Imprensa Nacional), 1943. pp. 86. 17 x 12 (= “Arquivo Camoniano” da Academia Brasileira de Letras (Rio 1943) 137-170).
- História da Companhia de Jesus no Brasil. Vols. III-IV (1943). Vd. nº s 42-43.
18. Leonardo do Vale, autor do primeiro Vocabulário na Língua Brasileira (1591). – “Verbum”, 1 (Rio de Janeiro 1944) 18-28.
19. Escritores Jesuítas do Brasil. – “Verbum” 1 (Rio de Janeiro 1944) 167-174.

20. O P. António Vieira e as Ciências Sacras no Brasil. A Famosa “Clavis Prophetarum” e seus satélites. – “Verbum”, 1 (Rio de Janeiro 1944) 257-279.
21. Cristóvão Valente, autor dos “Poemas Brasílicos”. – Boletim Bibliográfico”, 2 (São Paulo 1944) 89-90.
22. Belchior Paulo, Pintor Quinhentista do Brasil. Comunicação feita à Academia Brasileira de Letras (13 de Julho de 1944). – “Mensário do Jornal do Comércio”, XXVII/1 (Rio de Janeiro, Julho de 1944) 197-198.
23. Os Jesuítas e a Literatura Açucareira do Brasil. – “Mensário do Jornal do Comércio”, XXVI⁵/2 (Rio de Janeiro, Agosto de 1944) 327-328.
- História da Companhia de Jesus no Brasil. Vols. V-VI (1945). Vd. nºs 44-45.
24. Geórgicas Brasileiras. – “Verbum”, 3 (Rio de Janeiro 1946) 31-43.
25. Ditoso sucesso do Padre Inácio de Azevedo Provincial do Brasil e dos que iam em sua Companhia (Carta inédita do P. Pero Dias, da Ilha da Madeira, 17 de Agosto de 1570). – “Brotéria”, 43 (Lisboa 1946) 193-200.
26. Leonardo do Vale, Mestre de Língua Tupi-Guarani. O “Vocabulário na Língua Brasílica”. – “Revista de Portugal” Séria A – Língua Portuguesa, 10 (Lisboa 1946) 182-190.
27. A Companhia de Jesus e o culto de Nossa Senhora da Conceição no Brasil. – “Brotéria”, 43 (1946) 591-602.
28. S. João de Brito na Baía e o movimento missionário do Brasil para a Índia (1687-1748). – “Verbum”, 4 (Rio de Janeiro 1947) 36-46; “Boletim do Instituto Vasco da Gama”, 69 (Goa 1952) 107-118.
29. Diogo Soares S. I. , Matemático, Astrónomo, e Geógrafo de Sua Maj⁶estade no Estado do Brasil (1684-1748) com uma carta inédita a El-Rei D. João V.

⁵ Acrescentado manualmente.

⁶ Corrigido manualmente “Magestade” para “Majestade”.

- Lisboa (Edições Brotéria). pp. 14. (=“Brotéria”, 45 (1947) 596-604, mas a separata traz a mais aquela carta).
30. Padre Pedro Dias, autor da “Arte da Língua de Angola” Apóstolo dos Negros no Brasil⁷ (Nota biobibliográfica). – “Portugal em África”, 2ª série, / p. 3 / ano IV, nº 19 (Coimbra 1947) 9-11. (Com o fac-símile da “Arte”).
31. O Curso de Filosofia e tentativas para se criar a Universidade do Brasil no Século XVII. – “Verbum”, 5 (Rio de Janeiro 1948) 107-143.
32. Un cronista desconocido de la conquista del Río de la Plata, Antonio Rodríguez (1553 [sic]⁸-1553). – “Reseña y trabajos científicos del XXVI Congreso Internacional de Americanistas (Sevilla 1935)”, II (Madrid 1948) 168-180.
33. S. João de Brito. O Santo que esteve no Brasil e é filho dum Governador do Rio de Janeiro. – “Jornal do Comércio” (Rio de Janeiro) 11 de Maio de 1948.
34. Segundo Centenário do Cartógrafo P. Diogo Soares (1748-1948). Comunicação feita no Instituto Histórico, sessão de 21 de Dezembro de 1948. – “Jornal do Comércio” (Rio de Janeiro) 9 de Janeiro de 1949.
35. A Múscia [sic]⁹ nas Escolas Jesuíticas do Brasil no Século XVI. – “Cultura”, 2 (Ministério de Educação e Saúde, Rio de Janeiro 1949) 27-39.
36. Os Exercícios Espirituais de S. Inácio no Brasil Antigo (4º Centenário 1549-1949). – “Verbum”, 6 (Rio de Janeiro 1949) 250-255.
37. Características do Primeiro Ensino Popular no Brasil. – “Latinoamérica” 1 n. 2¹⁰ (México 1949) 7-9.

⁷ Frase riscada. Junto ao número 30, encontra-se uma nota que diz o seguinte: “vale – foi a máquina que se deslocou, deslocando o subtítulo”.

⁸ Deve ler-se 1535 em vez de 1553 de acordo com a nota, acrescentada a lápis, junto ao texto.

⁹ Deve ler-se “Música” e não “Múscia”, como indica a nota, acrescentada a lápis, junto ao texto.

¹⁰ Acrescentado manualmente.

- História da Companhia de Jesus no Brasil. Vols. VII-IX (1949) Vd. nºs 46-48.
38. Doutoramento Scientiae et Honoris Causa do R. P. Serafim Leite S.I. – 1950 (Publicações da Pontifícia Universidade Católica), 1950. Rio de Janeiro, 1950. pp.50. 24 x 16. [Agradecimento de Serafim Leite, pp.35-41].
39. Francisco Dias Jesuíta Português, Arquitecto e Piloto no Brasil (1538-1633). – “Brotéria” 51 (1950) 257-265.

* * *

40. História da Companhia de Jesus no Brasil. Tomo I. Século XVI O estabelecimento. Lisboa, Livraria Portugália – Rio de Janeiro, Civilização Brasileira 1938. XXXII-612 [II] pp., ilustr. 24 x 16.
41. História da Companhia de Jesus no Brasil. Tomo II. Século XVI A Obra. Lisboa, Livraria Portugália – Rio de Janeiro, Civilização Brasileira 1938. XV-658 [III] pp., ilustr. 24 x 16.
42. História da Companhia de Jesus no Brasil. Tomo III. Norte – 1) Fundações e entradas Séculos XVII-XVIII. Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro. – Lisboa, Livraria Portugália 1943. XXVIII-487 [V] pp., ilustr. 24 x 16.
43. História da Companhia de Jesus no Brasil. Tomo IV. Norte -2) Obra e Assuntos gerais. Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro – Lisboa, Li-/ p. 4 /-vraria Portugália 1943. XXV-444 [II] pp. ilustr. 24 x 16.
44. História da Companhia de Jesus no Brasil. Tomo V. Da Baía ao Nordeste Estabelecimentos e assuntos locais Séculos XVII-XVIII. Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro. – Lisboa, Livraria Portugália 1945. XXX-635 [III] pp., ilustr. 24 x 16.
45. História da Companhia de Jesus no Brasil. Tomo VI. Do Rio de Janeiro ao Prata e ao Guaporé Estabelecimentos e Assuntos locais Séculos XVII-XVIII. Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro. – Lisboa, Livraria Portugália 1945. XXIII-640 [II] pp., ilustr. 24 x 16.

46. História da Companhia de Jesus no Brasil. Tomo VII. Séculos XVII-XVIII. Assuntos Gerais. Rio de Janeiro. Instituto Nacional do Livro 1949. XX-490 [II] pp., ilustr. 24 x 16.
47. História da Companhia de Jesus no Brasil. Tomo VIII. Escritores: de A a M¹¹ (Suplemento Biobibliográfico – I). Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro 1949. XXVIII-463 [II] pp., ilustr., 24 x 16.
48. História da Companhia de Jesus no Brasil. Tomo IX. Escritores: de N a Z (Suplemento Biobibliográfico – II). Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro 1949. 458 [II] pp., ilustr. 24 x 16.
49. História da Companhia de Jesus no Brasil. Tomo X. Índice Geral. Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro 1950. XX-317 [V], ilustr. 24 x 16.
[As ilustrações ou gravuras desta obra são: retratos, plantas e mapas (alguns desdobráveis), edifícios, imagens e objectos de arte, frontispícios de livros, manuscritos e autógrafos; e de cada um dos 10 tomos fez-se uma tiragem especial de 50 ex. in-f.].

* * *

50. João Gonçalves, Primeiro Mestre de Noviços no Brasil. – “Verbum”, 8 (Rio de Janeiro 1951) 249-260.
51. Pintores Jesuítas do Brasil (1549-1760). – “Archivum Historicum S.I.” 20 (Roma 1951) 209-230.
52. Vicente Rodrigues, Primeiro Mestre-Escola do Brasil. – “Brotéria” 52 (Lisboa 1951) 288-300.
53. Nóbrega do Brasil, “último Comendador” de Sanfins do Minho (1546). – “Brotéria”, 53 (1951) 19-27.

¹¹ Corrigido manualmente de N para M.

54. A carta de José de Anchieta aos Irmãos enfermos de Coimbra e o que tem de inédito (1555)¹². – “Brotéria”, 53 (1951) 291-299.
55. Carta inédita de Nóbrega nas vésperas da Fundação de São Paulo (1553). – “Brotéria”, 55 (1952) 136-153.
- / p. 5 /
56. António Rodrigues, Primeiro Mestre-Escola de São Paulo (1553-1554). – “Brotéria”, 55 (1952) 303-310.
57. No Colloquium Internacional de Estudos Luso-Brasileiros de Washington (1950). – “Arquivo da Província Portuguesa”, 5 (Lisboa 1952) 308-311.
58. Cipriano do Brasil, primeiro Jesuíta filho da América 1540-1563. – “Verbum”, 9 (Rio de Janeiro 1952) 469-476.
59. Documentos inéditos sobre São Paulo de Piratininga (1554-1555). – “Brotéria”, 56 (1953) 304-313.
60. A Cabana de António Rodrigues Primeiro Mestre-Escola de São Paulo (1553-1554). – “Brotéria”, 56 (1953) 433-441).
61. Nóbrega no Instituto Histórico e no IV Congresso de História Nacional do Brasil. – “Brotéria”, 57 (1953) 36-42.
62. Artes e Ofícios dos Jesuítas no Brasil (1549-1760). – Lisboa (Edições Brotéria) – Rio de Janeiro (Livros de Portugal), 1953. pp.328 24 x 17.
63. Novos Documentos sobre Francisco Dias. Mestre de Obras de S.Roque em Lisboa, Arquitecto da Companhia de Jesus no Brasil. – “Archivum Historicum S. I.” , 22 (Roma 1953) 353-366 [gravuras].
64. Nóbrega e a Fundação de São Paulo. – Lisboa (Instituto de Intercâmbio Luso-Brasileiro), 1953. pp. 128 25 x 17.¹³

¹² Sublinhado manualmente: “de inédito”.

¹³ Acrescentado manualmente: “25 x 17”.

– Not included in this bibliography are numerous articles of occasion in various reviews and newspapers in Portugal and Brazil, nor many studies concerning Brazil, afterwards brought together in book form, nor book reviews of the publications of others appearing in “Brotéria” (Lisbon), “Archivum Historicum S.I.” (Rome), etc.

[Até aqui, a pedido duma instituição dos Estados Unidos]

65. Particularidades referentes a Nóbrega na fundação de São Paulo de Piratininga. – “Brotéria” 57 (1953) 429-440.

66. Nóbrega e a sua herança em São Paulo de Piratininga. – “Brotéria”, 58 (1954) 1-21.

No prelo:

67. Diálogos do Padre Nóbrega sobre a Conversão do Gentio.